

УДК 347

Получение кредита

Балиев Ислам Виситович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Ибрагимова Киса Магомед-Салиховна, ассистент
ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова"

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика общих положений получения кредитного платежа.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий положений получения кредитного платежа, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам государственной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизионности и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Ключевые слова: договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Obtaining a loan

Baliev Islam Visitovich, assistant
Ibragimova Kisa Magomed-Salikhovna, assistant

Annotation. This research study reveals the topic of the general provisions of obtaining a loan payment.

The substantive part of the scientific work provides a list of essential conditions for the provisions of obtaining a loan payment, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the state authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the designated regulatory legal space of the Russian Federation in order to prevent abuse of powers by the credit institution.

Keywords: agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit organization.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт договора кредитования, является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института получения кредита по договору кредитования является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

Договор кредитования на практике гражданско-правового оборота заключается посредством направления стороной заемщика в кредитную организацию заявления о выдаче кредита с приложением основополагающих документов. В заявления о выдаче кредита обозначается цель получения кредита, валюта кредитной суммы и сумма соответствующего кредита с указанием срока предоставления. Состав документов к заявлению, а также порядок предоставления кредита, утверждаются локальными нормативными актами кредитной организации с учетом гражданского законодательства Российской Федерации [1].

В целях устранения возможных коллизий по исполнению кредитных обязательств, перед выдачей кредита кредитная организация осуществляет проверочные мероприятия, направленные на выяснение кредитной истории стороны заемщика, характеризующую способность стороны заемщика исполнить обязательства по уплате кредитных платежей.

После проведения проверочных мероприятий, кредитная организация принимает решения о выдаче либо отказе выдачи кредита стороне заемщика. Сроки рассмотрения заявления о выдаче кредита, гражданским законодательством Российской Федерации не урегулированы и не предусмотрены, за исключением договора потребительского кредитования.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите» срок рассмотрения заявления стороной кредитования должен быть обозначен в составе информации содержащей условия выдачи потребительского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью, местах размещения объявления о выдаче потребительского кредита [2].

После принятия решения об одобрении заявления о выдаче кредита сторона кредитования и сторона заемщика заключают между собой договор кредитования, за исключением договора потребительского кредитования, который заключается после достижения согласия между сторонами договора по всем индивидуальным условиям кредитования.

Часть 3 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите» регламентирует, что рассмотрение заявления по выдаче потребительского кредита и проведение проверочных мероприятий, направленных на выяс-

нение платежеспособности стороны заемщика, осуществляется на безвозмездной основе [3].

В соответствии со статьей 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, денежные средства по договору кредитования стороной кредитования могут быть предоставлены стороне заемщика в наличном и безналичной порядке, с учетом требований федерального законодательства.

С учетом изложенного, обозначается необходимость, что российскому законодателю необходимо принять меры, направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Литература:

1. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
1. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите»;
3. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите».